

MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI HAMKORLIK KO'RINISHLARI TUSHUNCHASI, MAZMUN MOHIYATI

Burxonova Bibixon

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Siyosatshunoslik yo'nalishi

4 - kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15167614>

Kalit so'zlar: makroiqtisodiyot, diversifikatsiya, savdo - logistika, kooperatsiya, mintaqaviy infratuzilma

Davlatlararo hamkorlik - ijtimoiy - iqtisodiy tushuncha bo'lib, odatda davlatlar yoki xalqaro tashkilotlar o'rtasida o'zaro manfaatlar, aloqalar va hamkorlikni ifodalovchi munosabatlarni anglatadi. Bunday munosabatlarda, odatda, turli davlatlar o'rtasidagi diplomatik munosabatlar, savdo, madaniyat almashinuvi yoki global masalalar to'g'risidagi hamkorlik tasvirlanadi.

Hamkorlikning bunday ko'rinishi, masalan, xalqaro muzokaralar, ekologik muammolarni hal qilish yoki xavfsizlikni ta'minlash kabi masalalarni ifodalashga xizmat qiladi. Bu orqali turli xil mintaqaviy hamda murakkab ko'rinishdagi masalalar, konfliktlar hal qilinadi.

Xususan, Markaziy Osiyo mintaqasidagi 5 ta davlatda - Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va Qirg'izistonda bunday hamkorlik uchun alohida mintaqaviy tashkilot - Markaziy Osiyo hamkorligi tashkiloti tashkil etilgan. Markaziy Osiyo hamkorligi tashkilotini tashkil etishning asosiy maqsadlari: qatnashuvchi mamlakatlarning manfaatlarini hisobga olgan holda suv-energetika resurslaridan va suv xo'jaligi obyektlaridan ratsional foydalanish, transport tizimining umummintaqaviy infratuzilmasini barpo etish, ishlab chiqarish kooperatsiyasi va savdo-iqtisodiy hamkorligini har tomonlama rivojlantirish; gumanitar sohada va ekologik muammolarni hal etishda o'zaro hamkorlik; mintaqa xavfsizligini mustahkamlashda hamkorlikni kuchaytirishdan iborat. Bunda O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi hamkorlikning roli ham muhim hisoblanadi.

O'tgan qisqa vaqt ichida qo'shni mamlakatlar o'rtasida ko'p asrlik do'stlik va o'zaro ishonch muhiti mustahkamlandi, ko'p qirrali hamkorlik aloqalari sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi. O'zbekistonning yangi tashqi siyosiy strategiyasi, davlat rahbarlarining siyosiy irodasi va qo'shma sa'y-harakatlari tufayli uzoq yillar mobaynida o'zaro aloqalarda yechimini kutayotgan, mintaqaviy tashabbuslar va loyihalarni amalga oshirishda to'siq bo'layotgan muammolar hal etilmoqda. Buning samarasi o'laroq, O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari bilan yaqin strategik sheriklik munosabatlarini o'rnatishga muvaffaq

bo'ldi. Xususan, davlat chegarasi, fuqarolarning o'zaro bordi-keldilarini tashkil etish va boshqa qator masalalarda maqbul yechimlarga erishildi. Transport, temir yo'l va havo yo'llari bo'yicha qatnovlar qayta tiklandi, yangidan-yangi transport yo'laklari ishga tushirildi. Suv resurslaridan foydalanish borasida yuqori samaradorlikka erishildi, shuningdek, yangi gidrotexnik inshootlarni qurish loyihalari bo'yicha samarali ishlar yo'lga qo'yildi.

Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi hamkorlikning o'rni bir nechta asosiy jihatlarga asoslanadi. Masalan, iqtisodiy rivojlanish - mintaqadagi davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik o'zaro savdo, investitsiyalar va savdo - sanoat sohalaridagi rivojlanishni ta'minlaydi. Transport va logistika tarmoqlarini yaxshilash hamda takomillashtirish orqali mintaqada iqtisodiy o'sishni rivojlantirish mumkin. Energetika va resurslar tomondan olib qaralsa, Markaziy Osiyo mintaqasi turli xil energiya resurslariga - ko'mir, gaz, neft va boshqa turdagi manbalari bo'yicha boy tabiiy resurslarga ega hisoblanadi. Geosiyosiy tarafdin olib qaralsa, mintaqamiz turli geosiyosiy kuchlar o'rtasidagi raqobat hududi hisoblanadi. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida xavfsizlikni ta'minlash, terrorizm, ekstremizm va noqonuniy moddalar savdosiga qarshi kurashish uchun birdam bo'lgan holda harakat qilish muhimdir. Transport va transit yo'llari mintaqadagi hamkorlik orqali rivojlanishi mumkin. Bu esa o'z navbatida savdo - sotiq va iqtisodiy aloqalarni kuchaytirishga xizmat qiladi. Madaniy va turistik tomondan qaralsa, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi madaniy almashinuv hamda turizm sohasining rivojlanishi mintaqaviy hamkorlikning mustahkamlanishiga yordam beradi, hududlarda yashayotgan millatlar va elatlar o'rtasidagi munosabatlarni ham mustahkamlaydi.

Yana bir muhim jihati shuki, savdo-sotiq, sanoat, energetika, transport, qishloq xo'jaligi va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida muhim hamkorlik loyihalari amalga oshirilmoqda. Hukumatlar, vazirliklar va idoralar darajasidagi o'zaro aloqalarning turli formatlari yaratildi. Qo'shma biznes forumlar, sanoat ko'rgazmalari va yarmarkalarni o'tkazish yaxshi an'ana tusini oldi.

Zero, bir necha yil avval Markaziy Osiyo davlatlarining BMT, MDH, SHHT, Turkiy kengash va boshqa qator xalqaro platformalarda umumiy pozitsiyada harakat qilishini tasavvur etish ham imkonsizdek edi. Ayni paytda esa mintaqadagi ijobiy o'zgarishlar va tashabbuslar jahon hamjamiyati tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanmoqda. Shu o'rinda BMT Bosh Assambleyasining Markaziy Osiyo bo'yicha Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik, barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta'minlash bo'yicha mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni

mustahkamlash, Markaziy Osiyoda barqaror turizm va barqaror rivojlanish va Orolbo'yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar zonasi deb e'lon qilish to'g'risidagi rezolyutsiyalari qabul qilinishi fikrimizning yorqin dalilidir. Buning mantiqiy davomi sifatida "xalq diplomatiyasi"ga alohida e'tibor qaratilib, ilm-fan, ta'lim, turizm, madaniyat va sport sohasida turli tadbirlar tashkil etilmoqda. Bu esa qardosh xalqlarimiz o'rtasida tarixan bir-biriga yaqin madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlashda muhim poydevor vazifasini o'taydi.

Jahon hamjamiyatida Markaziy Osiyoning ahamiyati va roli oshib borayotganini mintaq va yirik davlatlar o'rtasida ko'p tomonlama hamkorlikning turli formatlari tashkil qilinayotganida ham ko'rishimiz mumkin.

Mavjud "Markaziy Osiyo - AQSH", "Markaziy Osiyo - Yevropa ittifoqi", "Markaziy Osiyo - Koreya Respublikasi", "Markaziy Osiyo - Yaponiya" kabi muloqot formatlari qatoriga oxirgi yillarda "Markaziy Osiyo - Hindiston", "Markaziy Osiyo - Xitoy" va "Markaziy Osiyo - Rossiya Federatsiyasi" singari yangi formatlar qo'shildi. Mazkur holat, birinchidan, mintaqadagi ijobiy o'zgarishlar natijasida yuzaga kelgan mutlaqo yangi muhit dunyoning yetakchi davlatlari tomonidan Markaziy Osiyoga nisbatan e'tiborning oshganini ko'rsatsa, ikkinchidan, chet el davlatlari mintaq mamlakatlari bilan nafaqat ikki tomonlama hamkorlik doirasida, balki yagona mintaqaviy ko'p tomonlama munosabatlarni rivojlantirishga ahamiyat qaratayotganidan dalolatdir.

Shu bilan birga, mintaq hamda boshqa davlat va xalqaro institutlar o'rtasida yangi formatlarning tuzilishi bu, Markaziy Osiyoning geosiyosiy va iqtisodiy ahamiyati oshib borishiga, shuningdek, mintaqaga xalqaro munosabatlardagi yaxlit siyosiy-diplomatik subyekt sifatida qaralishiga olib kelmoqda.

Markaziy Osiyo davlatlarining yaxlit siyosiy-diplomatik subyekt sifatidagi o'rni hamda o'zaro hamjihatligi va birdamligi Qirg'izistonda 2020-yil oktyabr oyida yuz bergan norozilik namoyishlari va tartibsizliklarga O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston va Tojikiston Respublikalari Prezidentlari qo'shma bayonot bilan munosabat bildirganliklarida ham kuzatildi. Qo'shma bayonotda qardosh Qirg'izistonda sodir bo'layotgan voqealar jiddiy tashvish tug'dirayotgani hamda Qirg'izistonning barcha siyosiy partiyalari va jamoatchilik doiralari tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, konstitutsiya va milliy qonunchilikka so'zsiz rioya qilish bilan yuzaga kelgan muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan sa'y-harakatlarni amalga oshirishiga umid bildirildi.

Qayd etish joizki, Markaziy Osiyo davlatlarining barqarorligi va hamjihatligi, birinchidan, xalq farovonligini, ikkinchidan, mintaqaning investitsion jozibadorligini oshirib, xorijiy sherik davlatlar va investorlar bilan hamkorlik uchun keng imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi. O'zbekiston va mintaqa davlatlari o'rtasida shakllangan va yana-da mustahkamlanib borayotgan yangi muhit mazkur maqsadlarga erishishga hamda o'zaro siyosiy, savdo-iqtisodiy, madaniy-gumanitar hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Shu munosabat bilan mintaqada barqaror savdo-logistika zanjirlarini shakllantirish, chegaraoldi hududlarida savdo va kooperatsiya markazlarini ochish va kengaytirish, o'zaro savdo bo'yicha qonunchilikni uyg'unlashtirish va bu boradagi to'siqlarni bartaraf etish, bojxona ma'murchiligi, sanitar va fitosanitar nazorati, tovarlarning qayerdan olib kelinayotganini sertifikatlash bo'yicha yagona elektron platformalar yaratish, mintaqaviy elektron savdo maydonini ishga tushirishni ko'zda tutadigan kompleks mintaqaviy dasturni qabul qilish zarur.

Mintaqamamlakatlari o'rtasida sanoat kooperatsiyasini rivojlantirishga to'xtalar ekan, O'zbekiston Prezidenti yengil avtomobillar, maishiy texnika, to'qimachilik mahsulotlari va oziq-ovqat tovarlari ishlab chiqarish, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Ozarbayjon bilan chegaraoldi hududlari kooperatsiyasini muvaffaqiyatli sheriklikka misol sifatida qayd etdi.

Mintaqamizda ko'p qirrali hamkorlikni yanada kengaytirish, jumladan, siyosiy muloqotni rivojlantirish, savdo, investitsiyalar, transport, energetika, qishloq xo'jaligi va ekologiya sohalarida qo'shma dastur va loyihalarni ilgari surish, madaniy-gumanitar almashinuvni faollashtirish, xavfsizlik sohasidagi zamonaviy tahdid va xatarlarga qarshi chora ko'rish masalalari muhokama qilinishi global xavfsizligimizni ta'minlash va kelajakda yanada yuqori bosqichda rivojlanishimizni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://yuz.uz/uz/news/markaziy-osiyo-hamkorlikning-yangi-bosqichi>
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Markaziy_Osiyo_hamkorligi_tashkiloti
3. <https://yuz.uz/uz/news/markaziy-osiyo-davlatlari-bilan-dostona-hamkorlik--ozbekiston-tashqi-siyosiy-faoliyatining-ustuvor-yonalishi>
4. <https://president.uz/oz/lists/view/6659>
5. <https://kun.uz/49596755?q=%2Fuz%2F49596755#>